

**KOMPANIYANING QIYMATINI BAHOLASH:
TARIXIY VA NAZARIY ASOSLARI**

**COMPANY VALUATION:
HISTORICAL AND THEORETICAL BASIS**

**¹Aktamov Bobirjon
Mardon o‘g‘li**

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb – Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyot sharoitida har bir kompaniya uchun har qanday usul va vositalar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy-xo‘jalik faoliyati samaradorligini doimiy monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etishi. Qolaversa, analitik nuqtai nazardan bunday monitoringning samaradorligi tahlilning muayyan usuli qanday to‘g‘ri tanlanganligi va qo‘llanilishiga bog‘liq ekanligi. Shuningdek, tashkilotning samaradorligi qanchalik yuqori bo‘lsa, tashqi va ichki foydalanuvchilar uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan samarali axborot kompaniyaning moliyaviy holati va boshqaruvning turli darajalarida qabul qilingan qarorlarning samaradorligi shunchalik ishonchli bo‘lishi haqida ilmiy-nazariy qarashlar bayon etilgan.

Eng - This article presents the scientific and theoretical views that in the conditions of the modern economy, constant monitoring of the effectiveness of financial and economic activities, carried out by any methods and means, is of great importance for each company. Moreover, from an analytical point of view, the effectiveness of such monitoring depends on how correctly a particular method of analysis is chosen and applied. It also presents scientific and theoretical views that the higher the efficiency of the organization, the more reliable the effective information, containing the necessary information for external and internal users, will be about the financial condition of the company and the effectiveness of decisions made at various levels of management.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *xarajatlarni baholash, faoliyat samaradorligi, moliyaviy holatni monitoring qilish, xarajat yondashuvi, daromad yondashuvi, qiyosiy yondashuv, baholash usuli, biznes qiymati.*

❖ *cost assessment, operational efficiency, financial condition monitoring, cost approach, income approach, comparative approach, valuation method, business value.*

Kirish.

Bozor sharoitida biror bir bitimni kompaniyaning qiymatini baholash tartibini bajarmasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Agar biz biznesni korxonalar sifatida ko‘rib chiqsak, egasi uni to‘liq tasarruf etish huquqiga ega bo‘lgan mulk kompleksi “biznes”, “korxonalar” va “kompaniya” tushunchalari sinonimi deb hisoblanishi va ularni bir muddat

– “baholash obyekti” bilan birlashtirishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasida “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi qonun yuridik shaxslarga tegishli bo‘lgan har qanday baholash obyektlarining qiymatini baholash uchun shartsiz huquqni belgilaydi. Shunday qilib, yaxlit kompleks sifatida korxonaning qiymatini baholash mamlakatimizda

zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kompaniyani tahlil qilish uchun qulay vosita hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Iqtisodiy ilmiy adabiyotlarda biznes qiymatni baholashda diskontlangan pul oqimlaridan foydalanish borasidagi ilk ma'lumotlar o'tgan asrning boshlaridan o'rganila boshlangan. 1929-yildagi fond bozori inqirozlari oqibatida, diskontlangan pul oqimi tahlillari qimmatli qog'ozlarni baholash usuli sifatida mashhur bo'lgan. Binobarin, pul oqimlarini diskontlash tushunchasini dastlab, amerikalik iqtisodchi, neoklassik nazariyachilar vakili Irving Fisher (Irving Fisher) tomonidan 1930-yilda chop etilgan "Foiz nazariyasi" nomli kitobida tilga olingan. Shuningdek, keyinchalik 1938-yilda Djon Burr Villayem (John Burr William) tomonidan chop etilgan "Investisiya qiymati nazariyasi" nomli ilmiy ishlarida iqtisodiy jihatdan batafsil yoritilgan [1].

Damodaran (A.Damodaran) "Damodaran-investisiyalar qiymati va xavfsizligi hamda korporativ moliya tahlili" (Damodaran on Valuation-Security analysis for Investment and Corporate Finance) nomli kitobi biznesni to'g'ri baholash modelini tanlash uchun qo'llanma vazifasini bajarib bergan. Kitobda biznesni baholash uch qismga ajratiladi, dastlabki ikki qism diskontlangan pul oqimi va biznesni baholashda eng ko'p qo'llaniladigan nisbiy baholash modellarining eng sodda ko'rinishini taqdim etadi. Uchinchi qismda asosan biznes qiymatiga ta'sir etuvchi likvidlilik, sinergiya, nazorat, oshkoralik kabi omillarga e'tibor qaratiladi. Uning fikriga ko'ra, biznesni baholash uchun turli xil baholash modellari mavjud, to'g'ri modelni tanlash, oqilona qiymatga erishish uchun bu modelni qanday ishlatishni bilish muhim ahamiyatga ega [2].

Zamonaviy korporativ boshqaruvga asoslangan ilmiy adabiyotlar muallifi S.Elmirzayevning fikricha, ma'lum vaqtdan so'ng zarur miqdordagi pul mablag'lariga

egalik qilish uchun korporativ tuzilma ma'muriyati mavjud pul mablag'ini hozirning o'zida yo'naltirishi lozim bo'ladi. Bunda qaror qabul qilishda kelgusidagi pul oqimlari pul mablag'larining joriy vaqtdagi qiymatidan kelib chiqqan holda baholashni amalga oshirish lozim. Pul mablag'larining joriy qiymati va kelgusi qiymatini baholash uchun professional baholovchilar pul oqimlarini diskontlash bo'yicha maxsus metodikadan foydalanadilar [3].

Biznes qiymatini baholash yondashuvlari hamda usullari bo'yicha fikr-mulohazalar B.Xodiyev, F.Matmurodov, K.Xomitov va X.Xudoyqulov kabi olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ham bayon etilganligini qayd etish lozim. Masalan X.Xudoyqulov o'zining ilmiy ishida fond bozori aktivlarini baholash mexanizmini takomillashtirish masalalarini o'rganish jarayonida "korporativ tizimdagi kompaniyalarning yangi investisiya loyihasini amalga oshirishda qancha mablag' qaytishi, aksiyadorlar qancha daromad olishini moliyaviy aktivlarini baholash modeli orqali aniqlanadi" deydi [4]. Fikrimizcha, korxonaning kapital qiymati biznes va investisiya qiymatining o'rtacha qiymatini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holda, kompaniya qarz olishini yoki xususiy kapitalni oshirishidan dalolat beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot davomida, tizimli tahlil, statistik guruhlar va taqqoslama tahlil, ekspert baholash va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Chet elda ham, O'zbekiston Respublikasida ham kompaniyaning qiymatini baholashning dolzarbligi baholash maqsadlariga, kompaniyaning faoliyat sohasiga, uning hajmiga va uning uzluksiz ishlashiga ta'sir qiluvchi omillarga qarab qiymatni baholash modelini moslashtirish imkoniyatiga bog'liq bo'ladi. Bu holda, qiymatni baholash qiymat modelining bevosita

moslashuvchanligini, ketma-ketligini, samarali qiymatning pul ifodasini, baholash mexanizmining maqsadga muvofiqligini va uning bozor yo'nalishini ta'minlashi lozim.

Hisoblangan qiymatning oxirgi ko'rsatkichi baholash maqsadiga mos ravishda tanlangan usulga bog'liq. Qiymatni baholash daromadli, xarajatli va qiyosiy yondashuvlarga bo'linadi. Yuqoridagi uchta yondashuv tahlil qilish va to'g'ridan-to'g'ri baholash uchun zarur bo'lgan turli xil ma'lumotlarni to'plashni talab qiladi.

Nazariy jihatidan, qiymatni baholash axborotni yig'ish, tahlil qilish va pul qiymatini to'g'ridan-to'g'ri baholash uchun tartibli va maqsadli jarayondir. Shunisi e'tiborga loyiqki, qiymatni baholashda ushbu jarayonning barcha asosiy xususiyatlari mavjud. Shu bilan birga, eng muhim xarakterli xususiyati uning maqsadlilikidir, chunki kompaniyaning hisoblangan yakuniy qiymati baholash maqsadiga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, maqsad qiymatni shakllantiradi.

Yuqoridagi yondashuvlar kompaniyaning qiymatini baholash uchun bir qator usullarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, qiymatni baholashning barcha uchta yondashuvi bir-biridan farq qiladi, chunki ular tadqiqotni o'tkazish va baholashning har bir yondashuvi uchun to'plangan turli ma'lumotlarga asoslanadi. Nazariy jihatdan, kompaniyaning qiymati, mukammal raqobat sharoitida uch xil yondashuv bilan bog'liq usullarni qo'llash orqali hisoblab chiqilganda uchta variantda ham bir xil bo'lishi kerak. Ammo, barcha bozorlar ham mukammal emas, shuning uchun, ko'p hollarda, hisoblangan qiymatlar o'xshash natija bermaydi. Shunday qilib, muayyan vaziyat uchun eng jozibador biznes qiymatini aniqlash uchun barcha uchta yondashuvni qo'llash orqali bir kompaniyaning qiymatini hisoblash ko'pincha maqsadga muvofiqdir [5]. Har qanday baholash jarayonining asosiy murakkabligi baholash usulining eng munosib turini tanlashdir va har bir baholovchi o'zi tanlagan baholash usuli va

yakuniy qiymat obyektiv ishonchli va aniq ekanligiga mutlaqo ishonch hosil qila olmaydi [6].

So'nggi yillarda kompaniyaning qiymatini boshqarish tizimida biznesning qiymatini baholash masalasi alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu tizimda kompaniyaning qiymatini baholash jarayoni mutaxassislar tomonidan korxonada faoliyati ko'rsatkichlarini tahlil qilish elementlarini, tashkilotning ichki holatini, uning tashkiliy boshqaruv tizimini, strategik rejalashtirishni va prognozlashni, shuningdek natijalarni nazorat qilishni va zarur tuzatishlar kiritishni va tezkor qarorlarni qabul qilishni kompleks ravishda birlashtiradigan tizim sifatida talqin etiladi [7].

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu holda qiymatni baholash kompaniyaning tashqi va ichki foydalanuvchilari uchun muhim bo'lgan axborot manbai bo'lib, uning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati, sohadagi mavqei va boshqaruv va bozor tomonidan "ortiqcha baholangan" yoki "kam baholangan" darajasi kabi ma'lumotlardan foydalaniladi. Baholash natijalari quyidagi subyektlar uchun muhimdir:

✚ qaysi kompaniyalar sarmoya qilish uchun foydali ekanligi haqida qaror qabul qiluvchi sarmoyadorlar;

✚ sanoat sohasidagi pozitsiyalarini mustahkamlashga intilayotgan potensial hamkor kompaniyalar;

✚ kompaniya menejmenti - baholash obyekti, kompaniyaning qiymatini o'zgartirish uchun baholash muayyan davr uchun bajarilgan ishlarning samaradorligi;

✚ qayta investitsiyalash uchun muayyan loyihani tanlash bo'yicha biznes qiymatini baholash natijalari asosida qaror qabul qiluvchi kompaniya egalari;

✚ boshqa foydalanuvchilar, asosan, tashqi (masalan, mamlakat fuqarolari va umuman davlat).

Ushbu holatda kompaniyaning qiymati haqida ma'lumot kompaniyaga nisbatan ma'lum bir sodiqlik darajasini shakllantirish

omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Har qanday vaziyatda, kompaniyaning qiymatini baholashda uning qiymatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillarni hisobga olish kerak. Misol uchun, dasturiy ta'minot ishlab chiqarish sohasidagi bir qator kompaniyalarning qiymatini baholash misolida kompaniyaning qiymatiga turli ko'rsatkichlarning ta'sirini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, biznesning qiymati moliyaviy va iqtisodiy faoliyatning asosiy jihatlarini tavsiflovchi bir qator ko'rsatkichlar bilan bog'liqlik darajasi kuchlidir: daromad, EBIT (foizlar, soliqlar, amortizatsiya va amortizatsiyadan oldingi daromadlar), savdo hajmi, yalpi daromad va boshqalar. Shu bilan birga, kompaniyaning qiymati va o'rtacha yillik o'sish darajasi o'rtasidagi eng kuchli korrelyatsiya kuzatiladi [8]. Shu munosabat bilan, aksariyat hollarda, uning qiymatini boshqarish tizimidagi qiymatni baholash biznes qiymatini maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi.

Aksariyat hollarda kompaniyaning qiymatini baholashda faqat kompaniyaning moliyaviy hisobotida keltirilgan ma'lumotlar hisobga olinadi. Shu bilan birga, kompaniya balansida va boshqa hisobot shakllarida aks ettirilmagan katta hajmdagi ma'lumotlar mavjud. Shunga qaramay, ushbu ma'lumot ko'pincha tashkilotning hisoblangan qiymatini oshirishga yordam beradi. Masalan, asosiy omillardan biri inson kapitalining qiymati bo'lib, tizimli treninglar, malaka oshirish va tegishli qulay ish sharoitlari bilan ta'minlangan malakali jamoa mavjud bo'lganda yaratilgan qo'shimcha qiymat yoki pul oqimiga aylanadi [9]. Tahlilni soddalashtirish uchun kompaniyaning qiymati bilan aniqlangan mustaqil o'zgaruvchilar sifatida quyidagi omillar qabul qilinadi:

❖ inson kapitalining samaradorligi (inson kapitaliga qo'shilgan qiymat nisbati sifatida talqin qilingan);

❖ kapital tuzilmasining samaradorligi (kapital tuzilmasining qo'shilgan qiymatga nisbati sifatida talqin qilingan);

❖ qarz mablag'larining samaradorligi (qo'shilgan qiymat va qarz mablag'lari nisbati sifatida aks ettirilgan).

Kompaniyaning hisoblangan qiymatini oshirishga qodir bo'lgan yana bir omil innovatsiya qiymati bo'lishi mumkin. Innovatsiyalar o'zlarini ko'pincha kompaniyaning balansida aks ettirilmaydigan nomoddiy aktivdir. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida bu qo'shimcha pul oqimini shakllantirish va biznes qiymatini maksimal darajada oshirishning muhim omilidir. Bu yangilik uzoq muddatda pul oqimini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega yangilik bo'lsa-da, moliyaviy va boshqaruv hisob-kitoblarida boshqacha talqin etiladi, moddiy bo'lmagan aktivlarni hisobga olgan holda, kompaniyaning istiqbolini aks ettiradi va pul jihatidan hisoblanmaydi [10].

Innovatsiya va intellektual kapital asosan kompaniyaning biznes obro'sini shakllantiradi ("goodwill"). Bir tomondan, korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga qaratilgan innovatsiyalarning mavjudligi kompaniyaning ulushi narxining oshishiga yordam beradi, bu esa o'z navbatida kapitallashuvning o'sishiga olib keladi va shuning uchun uning qiymatini oshiradi. Boshqa tomondan, uning boyligi korporativ ijtimoiy mas'uliyat darajasiga bevosita bog'liq bo'lgan intellektual kapital, tashkilotning yuqori darajasida, biznesning umumiy qiymatini oshiradigan qo'shimcha xarajatlarni yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, qo'shimcha pul oqimini yaratish orqali, o'z-o'zidan, intellektual kapital samaradorligining o'sishi, mavjud va potentsial mijozlar va tashkilotning hamkorlari sadoqatini oshirishga yordam beradi. Natijada, tashkilot intellektual kapitalning samaradorligini oshirish, imkoniyatlarini qo'llash va yangi innovatsiyalarni ishlab chiqish orqali biznes obro'sini ("goodwill") oshirish orqali kompaniyaning qiymatini oshirishga yordam beradigan uchta kuchga ega bo'ladi [11].

Ko'pincha, biznesning qiymatini hisoblashda brendning qiymati hisobga olinmaydi. Ushbu kontsepsiya, odatda, moliya bilan bog'liq bo'lgan atama sifatida qabul qilinadi, ammo bu butunlay to'g'ri yondashuv hisoblanmaydi. Brend, aslida, kompaniyaning obro'sini tavsiflovchi asosiy axborot manbai bo'lib, shuning uchun bilvosita biznes obro'sini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, ko'pchilik mutaxassislar kompaniyaning qiymatini hisoblash bilan bir qatorda, uning tovar qiymatini hisoblash maqsadga muvofiq deb ta'kidlashadi, chunki brendning qiymati kompaniyaning qiymatiga ta'sir ko'rsatadi [12].

Yuqoridagilarning barchasini hisobga olgan holda, umuman qiymatni baholash va boshqarish masalasi, xususan, har bir tashkilotning qonunchilik darajasida va faoliyat darajasida qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishni talab qiladi. Umumiy standart modellar kompaniyani ichki va tashqi ta'sir ko'rsatadigan yangi omillar va doimiy o'zgaruvchan bozor sharoitlari va iqtisodiy vaziyat tufayli qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va hisobot tizimida tashkilotlarning moliyaviy va iqtisodiy ahvoriga oid aks ettirilgan axborotni birlashtirish maqsadida xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) faol ravishda joriy etilmoqda. Ko'pincha, IFRSga kompaniyani o'tkazish zarurligi uchun argument sifatida mutaxassislar muvozanat tuzilmasining elementlarini baholashning obyektivligini, xususan, adolatli qiymat bo'yicha qayta baholashda asosiy vositalarni obyektiv baholashni ko'rsatadi. IFRS ma'lumotlariga ko'ra, elementlarni baholashning bir necha turlari mavjud: haqiqiy (tarixiy), adolatli, tiklash (qayta baholash) qiymati, sotish (qaytarish) mumkin bo'lgan narxi, diskontlangan qiymat [13].

Adolatli qiymatni baholash, tranzaksiyalar aktiv yoki majburiyat uchun eng katta hajm va faoliyat darajasiga ega

bo'lgan faol bozorda sodir bo'lishini ko'rsatadi. Adolatli qiymatning eng yaxshi ko'rsatkichi - faol bozorda kotirovka qilish, ya'ni aktiv yoki majburiyat bilan tuzilgan bitimlar yetarli miqdorda va doimiy ravishda ma'lumot berish uchun yetarli miqdorda amalga oshiriladigan bozor. Bunda kompaniya uchun eng maqbul bozor tanlanadi, bu yerda aktivni sotish yoki majburiyatni so'ndirishda eng kam miqdorni to'lash, tranzaksion va transport xarajatlarini kamaytirgandan so'ng maksimal miqdorni olish mumkin. Adolatli qiymatni baholash, aktivni sotish yoki qarz majburiyatlarini topshirish bo'yicha bitim tashkilotning eng qulay bozorida amalga oshirilishini nazarda tutadi.

Shunday qilib, an'anaviy yondashuvlardan foydalangan holda va zamonaviy iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda kompaniyaning qiymatini baholashni qo'llash tashkilotning moliyaviy holati va uning sanoat sohasidagi mavqeyiga to'liq obyektiv ma'lumot olish imkonini beradi. Bunday ma'lumotlardan foydalanish kompaniyaning rahbariyati va egalariga korxonaning yashirin salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini yaratib beradi va ayni paytda "menejermulkdor" tizimidagi strategiyalarning o'zaro hamkorligini o'rnatish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar.

Biznesni baholash kompaniyaning ma'lum bir davrdagi kelajakdagi pul oqimlarini bashorat qilish, shuningdek, kompaniyaning qiymatini hisoblash imkonini beradi. Investitsiyalar nuqtai nazaridan eng maqbul bo'lgan usul daromad yondashuv hisoblanadi, chunki korxonada qiymati aktivlar (binolar, uskunalar, mashinalar, moddiy qadriyatlar, inshootlar) qiymatini emas, balki kelajakdagi daromad oqimini baholashni nazarda tutadi.

Diskontlangan pul oqimi usulining foydani kapitalashtirish usulidan asosiy afzalliklari shundaki, diskontlangan pul oqimi usuli korxonani notekis va ko'pincha salbiy

moliyaviy natijalar bilan baholash imkonini beradi.

Daromadli yondashuv har qanday faoliyatni baholash uchun ishlatilishi mumkin. Shunga qaramay, korxonalar bozor qiymatining eng aniq natijasini beradigan holatlar mavjud. Ushbu usulni qo'llash ma'lum bir barqaror iqtisodiy rivojlanish bosqichidagi korxonalarni baholash uchun oqilona hisoblanadi. Daromadli yondashuv tizimli yo'qotishlarga duchor

bo'lgan korxonalarni baholashda kamroq qo'llaniladi (garchi biznes qiymatining salbiy qiymati boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun fakt bo'lishi mumkin). Yangi tashkil etilgan korxonalarni baholashda ushbu usuldan foydalanganda ehtiyoy bo'lish tavsiya etiladi, garchi istiqbolli korxonalar bo'lsa ham. Retrospektiv daromadning yo'qligi biznesning kelajakdagi pul oqimlarini obyektiv ravishda bashorat qilishni qiyinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. T.Arumugam "An analysis of discounted cash flow (DCF) approach to business valuation in Sri Lanka" This dissertation submitted to St Clements University as a requirement for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Financial Management. September 2007, page 293.
2. A.Damodaran "Damodaran on Valuation-Security analysis for Investment and Corporate Finance", Wiley; 2nd edition (August 4, 2006) 704 pages.
3. Zamonaviy korporativ boshqaruv: Darslik/ S.Elmirzayev. Moliya-iqtisod. 2019 y.262 bet.
4. X.Xudoyqulov "Fond bozori aktivlarini baholash mexanizmini takomillashtirish" mavzusiga PhD dissertatsiyasi. Toshkent 2018 yil, 150 b.
5. Домнина С.В., Савоскина Е.В. Модель управления стоимостью бизнеса // Вестник самарского государственного университета. – 2014. – №8 (119). – С. 18- 23.
6. Шохазамий Ш.Ш., Абдураунов Р.Р. Стоимостьная концепция финансового управления компанией // Проблемы современной экономики. – 2015. – №1 (53). – С. 143-148.
7. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербаклова. – М.: ИНТЕРПРЕКЛАМА, 2003. - 544 с.
8. Trusculescu A., Draghici A., Albulescu C.T. Key Metrics and Key Drivers in the Valuation of Public Enterprise Resource Planning Companies / Procedia Computer Science, Volume 64, 2015, pp. 917 – 923.
9. Korenkova M., Urbanikova M. Increase of Company Efficiency through the Investment to the Employees and its Quantitative Valuation / Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 110, 2014, pp. 942-951.
10. Dagiliene R., Dagiliene L. Accounting-based valuation of innovation: challenges and perspectives / Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 156, 2014, pp. 589 – 593.
11. Florin D., Radu-Daniel L. The Impact of Business Intelligence Recognition on Goodwill Valuation / Procedia Economics and Finance, 15, 2014, pp. 1779 – 1786.
12. Mjerova J., Kliestik T. Brand valuation as an immanent component of brand value building and managing / Procedia Economics and Finance, Volume 26, 2015, pp. 546 – 552.
13. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (в ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н, с поправками от 17.12.2014 № 151н).